

УДК 373.2:37.018.1:004.9

ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА РОДИНИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

*Бакай Світлана кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди,
м. Харків*

Анотація. У статті розглянуто особливості розбудови партнерської взаємодії між закладом дошкільної освіти та родинами вихованців у контексті активної цифровізації освітнього простору України. Визначено, що сучасна цифрова трансформація зумовлює перехід до нових форматів комунікації, які базуються на принципах довіри, відкритості та взаємоповаги. Акцентовано увагу на необхідності формування цифрової компетентності та інформаційної культури як педагогів, так і батьків для забезпечення безпечного та розвивального цифрового середовища.

Проаналізовано практичний потенціал цифрових інструментів (онлайн-платформ, месенджерів, вебінарів та спільних цифрових проєктів) у налагодженні оперативного зворотного зв'язку та прозорості освітнього процесу. Обґрунтовано, що цифрова взаємодія сприяє створенню індивідуальних освітніх траєкторій розвитку дітей та зміцненню зв'язку між сім'єю та закладом освіти, що відповідає вимогам Базового компонента дошкільної освіти та концепції Нової української школи.

Ключові слова: дошкільна освіта, партнерська взаємодія, цифрова трансформація, ІКТ-компетентність, родина, цифрові інструменти, освітній простір, інформаційна безпека.

Abstract. The article examines the peculiarities of building partnership interaction between preschool education institutions and families in the context of active digitalization of the educational space in Ukraine. It is determined that modern digital transformation leads to a transition to new communication formats based on the

principles of trust, openness, and mutual respect. Emphasis is placed on the necessity of developing digital competence and information culture for both educators and parents to ensure a safe and developmental digital environment.

The practical potential of digital tools (online platforms, messengers, webinars, and joint digital projects) in establishing prompt feedback and transparency of the educational process is analyzed. It is substantiated that digital interaction contributes to the creation of individual educational trajectories for children's development and strengthens the connection between the family and the educational institution, which meets the requirements of the Basic Component of Preschool Education and the concept of the New Ukrainian School.

Keywords: preschool education, partnership interaction, digital transformation, ICT competence, family, digital tools, educational space, information security.

Сучасний розвиток системи освіти в Україні відбувається в умовах активної цифрової трансформації, яка охоплює всі її рівні, включаючи дошкільну освіту. Цифровізація суспільства зумовлює зміни в характері взаємодії між учасниками освітнього процесу, зокрема між закладом дошкільної освіти та родиною. У цьому контексті особливої актуальності набуває проблема формування ефективної партнерської взаємодії, яка забезпечує гармонійний розвиток дитини та сприяє створенню єдиного освітнього простору.

Партнерська взаємодія розглядається як системна, цілеспрямована співпраця педагогів і батьків, що ґрунтується на принципах довіри, відкритості, взаємоповаги та відповідальності. В умовах цифрової трансформації ці принципи набувають нового змісту, оскільки реалізуються через інформаційно-комунікаційні технології, що значно розширюють можливості взаємодії та комунікації.

Цифрове середовище стає важливим чинником розвитку сучасної дитини. Дошкільники з раннього віку взаємодіють із цифровими пристроями, що впливає на формування їхніх когнітивних, соціальних і емоційних компетентностей. У зв'язку з цим виникає потреба у формуванні цифрової компетентності як у дітей, так і у їхніх батьків, що можливо лише за умов тісної співпраці із закладом освіти.

Сучасні цифрові інструменти (онлайн-платформи, месенджери, освітні сервіси) забезпечують нові формати взаємодії між педагогами та родинами. Вони дозволяють оперативно обмінюватися інформацією, здійснювати педагогічний супровід, організовувати дистанційні консультації та залучати батьків до освітнього процесу. Це сприяє підвищенню прозорості діяльності закладу дошкільної освіти та формуванню довірливих відносин між усіма учасниками освітнього процесу.

Водночас цифрова трансформація ставить перед педагогами нові виклики, зокрема необхідність формування цифрової культури та інформаційної безпеки. Особливої уваги потребує питання захисту дітей від негативного впливу цифрового середовища. Саме тому важливою складовою партнерської взаємодії є просвітницька робота з батьками щодо безпечного використання цифрових технологій дітьми.

Ефективна партнерська взаємодія в умовах цифровізації реалізується через різні форми: онлайн-консультації, вебінари, цифрові освітні платформи, спільні проекти, інтерактивні форми взаємодії. Важливим є також використання цифрових ресурсів для створення індивідуальних освітніх траєкторій розвитку дітей, що дозволяє враховувати їхні індивідуальні особливості та потреби.

Базовий компонент дошкільної освіти (редакція 2021 року) акцентує увагу на тому, що «сім'я визнається першим і найважливішим соціальним інститутом розвитку дитини», а заклад дошкільної освіти здійснює освітню діяльність у партнерстві з батьками, забезпечуючи єдність виховних впливів. Таким чином, нормативна база підсилює значення партнерства як обов'язкової складової сучасної дошкільної освіти [1].

Концепція Нової української школи визначає педагогіку партнерства як ключовий принцип освітнього процесу, підкреслюючи, що «педагогіка партнерства ґрунтується на співпраці між учителем, учнем і батьками, взаємній повазі, довірі та відповідальності за спільний результат». У контексті дошкільної освіти це положення набуває особливого значення, адже саме на цьому етапі закладаються основи довіри між усіма учасниками освітнього процесу [3].

Практика сучасних закладів дошкільної освіти демонструє ефективність використання цифрових інструментів для налагодження партнерської взаємодії з родинами. Зокрема, вихователі активно використовують закриті онлайн-спільноти (Viber, Telegram, Google Classroom), де систематично розміщують інформацію про освітню діяльність дітей, рекомендації для батьків, фото- та відеоматеріали, що дозволяє забезпечити прозорість освітнього процесу та постійний зворотний зв'язок.

У зарубіжних працях партнерство між закладом освіти і сім'єю розглядається як ключовий чинник успішності дитини, що підтверджує актуальність впровадження моделей співпраці в умовах цифрової трансформації [5].

Іншим прикладом є впровадження спільних цифрових проєктів, у межах яких батьки разом із дітьми виконують творчі або дослідницькі завдання вдома (створення відеоказок, міні-дослідів, тематичних поробок), а результати презентуються в онлайн-просторі. Така діяльність не лише сприяє розвитку дитини, а й зміцнює емоційний зв'язок між членами родини.

Поширеною практикою є також проведення онлайн-консультацій і вебінарів для батьків з актуальних питань розвитку дитини, зокрема щодо цифрової гігієни та безпеки. Це дозволяє підвищити рівень педагогічної культури батьків і сформувані єдині підходи до виховання дітей у цифровому середовищі.

Отже, партнерська взаємодія закладу дошкільної освіти та родини в умовах цифрової трансформації є необхідною умовою забезпечення якості дошкільної освіти. Вона сприяє створенню цілісного освітнього середовища, у якому дитина отримує підтримку як з боку педагогів, так і з боку родини. Подальші дослідження мають бути спрямовані на розроблення ефективних моделей цифрової взаємодії та підвищення рівня цифрової компетентності всіх учасників освітнього процесу.

Література:

1. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти): затверджено наказом МОН України від 12.01.2021. Київ, № 33.

2. Кравчинська Т. С. Педагогіка партнерства: сутність, принципи, практики. Київ, 2024.
3. Концепція Нової української школи. Київ : МОН України, 2016.
4. Суятинова К. Партнерська взаємодія сім'ї та ЗДО в умовах цифровізації освіти // *Наука і освіта*. 2024. № 2. С. 41–46.
5. Epstein J. L. School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools. – New York: Routledge, 2018.